

International Referred Journal

2321 : 2160

UGC Approval No. 47772

AYUDH

**Special Issue on
Major Contemporary Issues of Modern India :
Development, Modernisation and Cultural Conflicts**

February 2018

**Editor
Dr. Nehal Kalavadiya**

14.	ગ્રામીણ શિક્ષિત બેરોજગાર યુવકો : એક સમસ્યા આકાશકુમાર અશોકભાઈ પટેલ.....	48
15.	વૃદ્ધત્વ એક સામાજિક સમસ્યા તરીકે જાગૃતિબેન કાંતિલાલ પ્રજાપતિ.....	53
16.	Depiction of different kinds of cultural and social conflicts in U. R. Anauth Murthy's novel Samskara Jignesh Ishvarbhai Bhoi.....	57
17.	Indian Tradition and Modernity in Shashi Deshpande's That Long Silence: A Gendered Subaltern Analysis Rajvi G. Desai & Dr. Deepkumar J. Trivedi.....	59
18.	સમકાલીન સમસ્યાઓં કે સંદર્ભ મેં – 'એક ઓર દ્રોણાચાર્ય' ડૉ. હમીર પી. મકવાના.....	63
19.	સામાજિક સ્તરીરણ એવં ગતિશીલતા ડૉ. જયશ્રી એમ. નાયક.....	68
20.	સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ સીદી આદિવાસી સમાજમાં આવેલ પરિવર્તન (ગીરના સદર્ભમાં) ડૉ. ધર્મેશકુમાર મેરૂભાઈ કરંગિયા.....	70
21.	ભારત-નેપાળ સંબંધોને અસર કરતાં પીરબળો મહિપતભાઈ જી. ગોવિદિયા.....	75
22.	વિકસિત દેશોની તુલનામાં ભારતમાં કૃષિ ઉત્પાદકતાની સમસ્યા ડૉ. મેઘરાજસિંહ બી. જાડેજા.....	78
23.	શહેરીકરણના બદલાતા સ્વરૂપો ડૉ. પ્રવિણચંદ્ર એસ. ગજેરા.....	81
24.	Understanding Modern India Yogeshkumar Karshanbhai Chadsaniya.....	82
25.	વૈશ્વિકરણની શહેરી સમુદાયના અર્થતંત્ર પર થતી અસરો ડૉ. સોહિલ એફ. જેરિયા.....	84
26.	A Critical Study the Collaboration of English British Influence in Indian English Poetry Dr. Rameshsingh M. Chauhan.....	86
27.	Language Laboratory Plays a Vital Role in Teaching and Learning English Language Mr. Shivaram Mohanbhai Bhatayia.....	90

ગ્રામીણ શિક્ષિત બેરોજગાર યુવકો: એક સમસ્યા

આકાશકુમાર અશોકભાઈ પટેલ
સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ
સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી
(M.Phil, Ph.D*, GSET)

❖ પ્રસ્તાવના :

ભારત એક વિશાળ દેશ છે. અહીં વસ્તિનું પ્રમાણ ચિન પછી બીજા નંબરે આવે છે. વસ્તિ વધારે હોવાના કારણે અનેક સમસ્યાઓ ઉદ્ભવતી ભારતમાં જોવા મળે છે, જેવી કે ગંદા વસવાટો, વસ્તી ગીચતા, બાળઅપરાધ, ગુનાખોરી, ગરીબી અને બેરોજગારી જેવી અનેક સમસ્યાઓનું મુખ્ય આધારભૂત કારણ વસ્તી વધારો છે. આજે બેરોજગારોનો પ્રશ્ન દિનપ્રતિદિન મોટું સ્વરૂપ લેતો જાય છે. બેરોજગારીની સમસ્યાએ ભારત સરકાર માટે પણ સળગતો પ્રશ્ન છે. સરકાર દ્વારા અનેક પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. પરંતુ વસ્તીમાં થતો મોટો વધારો બેરોજગારીની સમસ્યા માટેનું એકમોટું અવરોધક પરિબલ બને છે. ભારતમાં માત્ર અશિક્ષિત બેરોજગારી છે એવું નથી પરંતુ મોટી માત્રામાં શિક્ષિત બેરોજગારી પણ જોવામળે છે. આવી વર્તમાન સમયની સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં સંશોધન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આથી આ એક વ્યવહારુ સંશોધન છે, જે ગ્રામીણ સમાજમાં શિક્ષિત બેરોજગાર કરોની સમસ્યાનું સ્વરૂપ કેવું છે તે જાણવામાં ઉપયોગી સાબિત થશે.

❖ અભ્યાસનું મહત્વ :

ભારતમાં સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિ બાદ શિક્ષણનો વ્યાપ વધતો ગયો છે અને તેની તુલનામાં દેશનો આર્થિક વિકાસ પ્રમાણમાં ઓછો થયો છે. તેથી બેરોજગારીની સંખ્યા નોંધપાત્ર રીતે વધતી જાય છે. બેરોજગારીના પરિણામે વ્યક્તિના જીવન પર તેના કુટુંબ પર અને સમાજ ઉપર અનેક નકારાત્મક અસરો પેદા થાય છે. બેરોજગારીને પરિણામે અપરાધ પ્રવૃત્તિમાં પણ વૃદ્ધિ થાય છે. બેરોજગારીની સમસ્યા અને તેનાથી ઉદ્ભવતી વિભિન્ન સમસ્યાઓને સમજી તેનું નિરાકરણ લાવવાનાં સંદર્ભમાં પ્રસ્તુત અભ્યાસ ઉપયોગી પુરવાર થશે. બેરોજગારી નિવારણના સંદર્ભમાં સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતા વિવિધ કાર્યક્રમોને વધુ ફળદાયી બનાવવાના સંદર્ભમાં પ્રસ્તુત સંશોધન

અત્યંત ઉપયોગી બનશે. આ ઉપરાંત બેરોજગાર વ્યક્તિ પ્રત્યે કુટુંબ અને સમાજનો દ્રષ્ટિ કોણ બદલવામાં પણ આ અભ્યાસ ઉપયોગી બનશે.

❖ સંશોધનનો હેતુ :

સામાન્ય રીતે કોઈપણ કાર્યની શરૂઆત તેના હેતુઓને લક્ષમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. હેતુપૂર્વક કરેલા કાર્યોમાં હંમેશા સફળતા મળે છે. પ્રસ્તુત સંશોધનમાં પણ નીચે મુજબના કેટલાક ઉદ્દેશોને ધ્યાનમાં રાખીને સંશોધન કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે.

➤ ગ્રામીણ શિક્ષિત બેરોજગાર યુવકોની સામાજિક-આર્થિક અને પાર્શ્વભૂમિકા તપાસવી.

➤ ગ્રામીણ શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનોની સમસ્યાઓ અંગે માહિતી મેળવવી.

❖ બેરોજગારીનો અર્થ :

જુદાજુદા વિદ્વાનોએ પોતાની વિચાર શક્તિને અનુરૂપ જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ આપી છે. જેમાની કેટલીક નીચે મુજબ છે.

કોઈપણ વ્યક્તિને ત્યારે જ બેરોજગાર કહી શકાય "જ્યારે તે રોજગારી મેળવવા ઇચ્છા ધરાવે છે. છતાં તેને રોજગારી મળતી નથી".

- એ. સી. પીગુ

ચાલુ વેતન દરે રોજગારી પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનાર શક્તિશાળી વ્યક્તિઓના સમૂહને કામ ન મળે તેવી પરિસ્થિતિને બેરોજગારી કહી શકાય.

- જી.આર. મદન

બેરોજગારી એ એવી પરિસ્થિતિ છે કે જેમાં વ્યક્તિ કામ કરવા માટે તૈયાર છે, છતાં તેને ચાલુ વેતન દરે કામ મળતું નથી. પરિણામે અનિચ્છાએ કામ વગર રહેવું પડે છે.

- ડૉ. આર. સી. સક્સેના

ઉપરની વિવિધ વ્યાખ્યાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જેઓ શારીરિક ખોડખાંપણવાળા અને માનસિક દૃષ્ટિએ

કામ કરવા અશક્ત છે, તેવા લોકોને બેરોજ-ગારમાં સમાવી શકાય નહીં. દા.ત., બાળકો, વૃદ્ધો, અપંગો, રોગી વગેરે. આ ઉપરાંત સાધુઓ, ફકીર, બિખારી, કે પરોપજીવી લોકો જેઓ કામ કરવા ઇચ્છતા નથી. તેઓને પણ બેરોજગારીમાં સમાવી શકાય નહીં.

દેકમાં, બેરોજગાર વ્યક્તિ કોને કહી શકાય એ નક્કી કરવા નીચેના ત્રણ માપદંડો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

- ૧) વ્યક્તિ કામ કરવાની લાયકાત ધરાવતી હોય.
- ૨) વ્યક્તિમાં કામ કરવાની ઇચ્છા હોય.
- ૩) વ્યક્તિ કામ મેળવવા પ્રયત્ન કરતો હોય.

આ ત્રણેય પરિસ્થિતિમાં જો વ્યક્તિને કામ મળી શકતું ન હોય તો તેને બેરોજગાર કહી શકાય.

બેરોજગારીના પ્રકારો :

વિવિધ કારણોને ધ્યાનમાં લઈ ડૉ. જી.આર મદન બેરોજગારીના સાત પ્રકારો પડે છે. તેઓ આ પ્રકારોને નીચે પ્રમાણે સમજાવે છે.

૧). આકસ્મિક અને ઋતુગત બેરોજગારી :

ઘણા ખરા ઉદ્યોગોમાં વર્ષના અમુક ભાગમાં ઉત્પાદન ક્રિયા વધઘટ થયા કરે છે. પરિણામે માલિકો ક્યારેય પોતાના કારખાનામાં કામદારો રોકે છે, તો ક્યારેક આ કામદારોને છૂટા કરી દેવામાં આવે છે. સામાન્યતઃ કાયા માલસામાનનો અભાવ, મૂડીની તંગી અથવા ઉત્પાદિત માલની ઓછી માંગ વગેરે બાબતો કામદારોને છૂટા કરી દેવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

ખાંડ, જંગલ, બરફ વગેરે ઉદ્યોગોમાં કામ કરતા કામદારોને હંમેશા નિયમિત રૂપે રોજી મળતી નથી. તેઓને સિઝન દરમિયાન જ કામ મળતું હોય છે. આપના દેશમાં ખાંડ ઉદ્યોગ નવેમ્બરથી મે મહિના સુધી પૂરજોશમાં ચાલે છે. બાકીના ગાળા દરમિયાન આ ઉદ્યોગો મંદ પડતાં ઘણા કામદારોને છૂટા કરવા પડે છે. લગભગ આવી જ દશા ગ્રામીણ કક્ષાએ ખેતી ક્ષેત્રે પ્રવર્તે છે. ખેત મજૂરોને ચોમાસાની સિઝન દરમિયાન કે કાપણીની સિઝન દરમિયાન જ કામ મળતું હોય છે. બાકીના સમય દરમિયાન તેઓએ પણ બેરોજગાર રહેવું પડે છે. મોટેભાગે ખેતીપ્રધાન અને અલ્પ વિકસિત દેશોમાં આવી ઋતુગત બેરોજગારી વિશેષ પ્રવર્તે છે.

૨). ધર્ષણયુક્ત અને ટેકનોલોજીકલ બેરોજગારી:

ઉત્પાદનની પ્રવર્તમાન પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવે અને વ્યક્તિની જગ્યાએ યંત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં

આવે ત્યારે આ પ્રકારની બેરોજગારીનું સર્જન થાય છે. ઉદ્યોગોમાં નવી ટેકનોલોજીનો અમલ થતા અને નવી પદ્ધતિ અનુસાર મજૂરોને કામ ન આવડતાં કેટલાકને છૂટા કરવામાં આવે છે. કારણ કે આવા મજૂરોને નવું આધુનિક મશીન ચલાવવાનું જ્ઞાન હોતું નથી. તેથી જ્યાં સુધી નવું કામ ન શીખે ત્યાં સુધી તેને બેરોજગાર રહેવું પડે છે. વળી નવી વિકસિત યંત્ર સામગ્રીના પરિણામે ઓછામાં ઓછો ખર્ચ અને વધુ ઉત્પાદન થઈ શકતું હોવાથી ઘણા ટેકનિકલ જ્ઞાન ધરાવનારાઓએ પણ ન છૂટકે બેરોજગાર રહેવું પડે છે.

૩). કામચલાઉ બેરોજગારી :

શિક્ષણ અને તાલીમ પૂર્ણ કર્યા પછી ઘણા લોકોને અમુક સમય સુધી કોઈ કામ મળતું નથી. જેને કારણે તેમની કુશળ અને બિનઅનુભવી વ્યક્તિઓમાં વધારો થાય છે. પરિણામે જેઓને થોડો પણ અનુભવ છે, તેવો નોકરી મેળવવાની હરીફાઈમાં લાભ મેળવી જાય છે. નોકરીની તકોમાં વધારો થતા બિનઅનુભવી વ્યક્તિઓને પણ રોજગારીનો લાભ મળતો થાય છે.

૪). સ્વૈચ્છિક બેરોજગારી

જ્યારે વ્યક્તિ પ્રવર્તમાન વેતન કરતાં ઓછા વેતન દરેકામ કરવાનું સ્વીકારતો નથી ત્યારે સ્વૈચ્છિક બેરોજગારીનું સર્જન થાય છે.

૫). ચક્રિય બેરોજગારી:

આવી બેરોજગારી ઉદ્યોગોમાં થતી તેજી-મંદીની ઊથલ પાથલને કારણે સર્જાય છે. દા.ત. તેજીને કારણે માગ વધે છે પરિણામે ઉત્પાદન ઝડપી બનાવવા વધારે માણસોને કામે લગાવવા પડે છે, પરંતુ મંદીના સમયે માગ ઘટતા ઉત્પાદન કરતા રહેવું પડે છે. જેને પરિણામે કેટલાક માણસોને છૂટા કરવા પડે છે. જોકે આ વ્યાપાર ચક્રમાં થતા ફેરફાર માટે કોઈ એક તત્વને જવાબદાર ગણતા નથી. તેમની પાછળ એક કરતાં વધારે તત્વો ભાગ ભજવતા હોય છે.

૬). મૂડીરોકાણ અને ઉત્પાદનના સાધનોના અભાવને લીધે ઊભી થતી બેરોજગારી :

આવી બેરોજગારી અલ્પ વિકસિત દેશોમાં વિશેષ જોવા મળે છે. આપણા દેશમાં વસ્તીના પ્રમાણમાં યોગ્ય મૂડીરોકાણ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે થતું નથી. ઉત્પાદનની મોટાભાગની બધી જ પ્રક્રિયાઓમાં સામાન્યતઃ જૂનીપુરાણી યંત્ર શક્તિ વાપરવામાં આવે છે. જેથી ખેતીક્ષેત્રે ઋતુગત બેરોજગારી અને ઉદ્યોગક્ષેત્રે છૂપી બેરોજગારી ઊભી થાય છે. આપણા દેશમાં જ જાહેર ક્ષેત્રની કેટલીક ઔદ્યોગિક

અને વાણિજ્ય સંસ્થાઓમાં જરૂર કરતાં વધારે માણસોને નિમણૂક કરવામાં આવે છે. જો વધારાના પરિણામને ખસેડી લેવામાં આવે તો તેનાથી ઉત્પાદન કે કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો થાય તેમ નથી.

ગ). અર્ધ બેરોજગારી :

લોર્ડ કિન્સ અર્ધ બેરોજગારી માટે ઇચ્છા વિહીન બેરોજગારી એવો શબ્દ વાપરે છે. આવી બેરોજગારીને સમજાવતા તે જણાવે છે કે, આ એવી પરિસ્થિતિ છે કે જેમાં વ્યક્તિ પ્રવર્તમાન વેતન ધોરણ કરતાઓછાવેતન દરેક કામ સ્વીકારે છે. આનો અર્થ એવો થયો કે વ્યાવસાયિક રોકાણ માત્રથી વ્યક્તિ બેરોજગાર નથી એવું કહી શકાય નહીં, કારણ કે એવું પણ બની શકે કે સંજોગવશાત વ્યક્તિએ થોડા સમય માટે જ ઓછા વેતનદરની નોકરી સ્વીકારી હોય અથવા પોતાની લાયકાત કરતાં ઊતરતી કક્ષાની નોકરી તેને સ્વીકારી હોય.

❖ સંશોધનઅભ્યાસની પદ્ધતિ અને પ્રવિધિ :

દરેક સામાજિક સંશોધન નિશ્ચિત પદ્ધતિશાસ્ત્ર અનુસાર હોય છે. જેમાં માહિતી એકત્રીકરણ અને વિશ્લેષણ માટે સુનિશ્ચિત પદ્ધતિ અને સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પ્રસ્તુત સંશોધનમાં માહિતી એકત્રી-કરણ કરવા માટે નીચેની પદ્ધતિઓ અને પ્રવૃત્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે

➤ ગૌણ માહિતી :

અન્ય હેતુઓ માટે એકઠી કરવામાં આવેલીઅને પ્રસ્તુત સંશોધનના હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલી માહિતી ગૌણ માહિતી કહેવાય.

પ્રસ્તુત અભ્યાસ માટે ગ્રંથાલય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. રોજગાર કચેરીમાંથી આંકડાકીય માહિતી, વસ્તીગણતરીના અહેવાલો, વિવિધ સામયિકોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા બેરોજગારીની સમસ્યા અંગના સંશોધન લેખો વગેરે પ્રકારના સાહિત્યનો અહીં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

➤ પ્રાથમિક માહિતી :

સંશોધન સમસ્યાના ચોક્કસ હેતુ માટે એકઠી કરવામાં આવેલી માહિતીને પ્રાથમિક માહિતી કહેવામાં આવે છે. પ્રાથમિક માહિતી માટે ક્ષેત્રકાર્ય અને સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનો પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જે નીચે મુજબ છે.

➤ નિદર્શનની પસંદગી :

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં ગુજરાત રાજ્યના પંચમ-હાલ જિલ્લાના ગોધરા તાલુકાની પસંદગી કરી, ગ્રામીણ શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનોને આકસ્મિક યદચ્છ નિદર્શન પદ્ધતિ દ્વારા કુલ 50 ઉત્તરદાતાઓની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.

મુલાકાત અનુસૂચિત :

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને શિક્ષિત બેરોજગાર યુવકોની સમસ્યાઓ અને વિવિધ પાસાઓના સંદર્ભને ધ્યાનમાં રાખીને અગાઉથી એક મુલાકાત અનુસૂચિ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. આ અનુ-સૂચિમાં અભ્યાસ હેઠળના ઉત્તરદાતાઓ અંગેની સામાન્ય માહિતી, કોટુંબિક માહિતી, આર્થિક માહિતી, બેરોજગારીની સમસ્યા અંગેની માહિતી વગેરે ના સંદર્ભમાં પ્રશ્નો તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ મુલાકાત અનુસૂચિત દ્વારા અભ્યાસ હેઠળના 50 ઉત્તરદાતાઓ પાસેથી પ્રાથમિક માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી હતી.

➤ નિરીક્ષણ પદ્ધતિ :

નિરીક્ષણ પદ્ધતિને કારણે ક્ષેત્રકાર્યની માહિતી સંશોધક પોતાની શક્તિ પ્રમાણે એકત્ર કરે છે. ઉત્તરદાતા જેપ્રશ્નોના જવાબો ન આપે તેવાં પ્રશ્નોના જવાબો સંશોધક પોતાની આવડત ને આધારે નિરીક્ષણ દ્વારા તેના જવાબો મેળવી લે છે. તેમાં ખાસ કરીને ભૌતિક બાબતો તેમજ અન્ય બાબતો અંગેની માહિતી નિરીક્ષણ પદ્ધતિ દ્વારા મેળવી છે.

➤ મુલાકાત પદ્ધતિ :

મુલાકાત પદ્ધતિ દ્વારા ઉત્તરદાતાઓ ને રૂબરૂ મળીને પ્રશ્નો પૂછીને સંશોધન વિષયના અનુસંધાનમાં માહિતી મેળવવામાં આવે છે. અભ્યાસ હેઠળના ઉત્તર-દાતાઓ પાસેથી બેરોજગારીના પ્રશ્નો, સહાયક અને અવ-રોધક પરિબલો વિષયના કારણો જાણવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. બેરોજગારીના સંદર્ભમાં કેટલીક વિશિષ્ટ માહિતી તથા મુલાકાત અનુસૂચિમાં કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબોને મળી રહે તેવા પ્રશ્નોના જવાબો મુલાકાત દ્વારા ચકાસીને મેળવવામાં આવ્યા છે.

❖ અભ્યાસના તારણો :

- ૫૫૮૬ ઉત્તરદાતાઓ ૨૦થી૨૫ વર્ષની ઉંમરના જોવા મળ્યા. આ પરથી કહી શકાય કે મોટાભાગના ઉત્તર-દાતાઓ સ્નાતક - અનુસ્નાતક કે વ્યવસાયિક ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલા હતા.

- ૩૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ બી.એડ થયેલા છે. ૨૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ પી.ટી.સી અને ૨૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ ટકા એમ.એ. જ્યારે અલ્પ પ્રમાણમાં ૦૨૮૬ એમ.એસ.-૬બલ્યુ થયેલા ઉત્તરદાતાઓ જોવા મળે છે. આ પરથી કહી શકાય કે મોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓ વ્યાવસાયિક ડિગ્રી મેળવી છે. તેમ છતાં તેમની પાસે નોકરી નથી. તેનું કારણ આજના આધુનિક યુગમાં ખૂબ જ સ્પર્ધા વધી રહી છે અને શિક્ષણ દ્વારા વ્યક્તિમાં જે ગુણવત્તા હોવી જોઈએ તે જોવા મળતી નથી.
- અહીં હાથ ધરવામાં આવેલા સંશોધનમાં ૭૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ અપરણિત જણાયા હતા. જ્યારે ૩૦ ટકા ઉત્તરદાતાઓ પરણીતહતા. આમ આપણે કહી શકીએ કે આધુનિક યુગમાં જીવનસાથી પસંદગીના ધોરણો બદલાયાં છે, તેમજ આજે યુવતીઓ માતા-પિતાની પસંદગી નહીં પરંતુ સ્માર્ટ અને એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિને વધારે પસંદ કરતા હોવાથી તેમજ શહેર તરફનું વલણ, નબળી આર્થિક સ્થિતિ અને સામાજિક આર્થિક બાબતોને મહત્વ આપે છે. આથી મોટી માત્રામાં અભ્યાસ હેઠળના ઉત્તરદાતાઓ અપરણિત જોવા મળ્યા હતા.
- ૯૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ વિભક્ત કુટુંબમાં રહે છે. તેમજ ૧૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ સંયુક્ત કુટુંબમાં રહે છે. આમ આપણે કહી શકીએ કે ગ્રામીણ સમુદાય પર શહેર-કરણ, આધુનિકરણ અને શિક્ષણ વધવાને કારણે કુટુંબના સભ્યો પોતાના બાળકોને શિક્ષણ આપવા, વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા, આર્થિક રીતે સદ્ગત બનાવવા વગેરે કારણોસર મોટાભાગના લોકો હવે વિભક્ત કુટુંબમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે.
- ૬૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ વ્યક્તિગત યોગ્યતા મેળવવા માટે શિક્ષણ લે છે. જ્યારે ૨૬૮૬ ઉત્તરદાતાઓ સ્વતંત્ર થવા માટે તેમજ ૦૮૮૬ ઉત્તરદાતાઓ સમાજમાં સારો મોભો મેળવવા માટે અને ૦૬૮૬ ઉત્તરદાતાઓ લગ્ન કરવા માટે શિક્ષણ લેતાં જણાયા.
- સંશોધન હેઠળના ૭૨૮૬ ઉત્તરદાતાઓ એ નોકરી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ૧૫૮૬ ઉત્તરદાતાઓ પોતાના વ્યવસાય માટે પ્રયત્નો કર્યા છે. ૩૦ ટકા ઉત્તરદાતાઓ નોકરી માટે તાલીમ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ પરથી એમ નોંધી શકાય કે મોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓ શિક્ષણ મેળવ્યા બાદ રોજગારી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ શિક્ષણનું પ્રમાણ વધ્યું તેમ જ સ્પર્ધા વધી પરંતુ શિક્ષણ મેળવ્યા બાદ વ્યક્તિમાં જે ગુણવત્તા હોવી જોઈએ તે ન જોવા મળી અને તેને કારણે નોકરી મેળવવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે. તેમજ નોકરી મેળવવા પાછળ ભ્રષ્ટાચાર પર એક મહત્વનું પરિબલ છે
- ૩૪૮૬ ઉત્તરદાતાઓને ઇન્ટરવ્યૂમાં સગાવાદ, જ્ઞાતિ-વાદનું વલણ જોવા મળ્યું. ૬૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓએ ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન પહેલેથી જ ઉમેદવાર નક્કી થયેલો હતો તેમ જણાવ્યું. આમ સગાવાદ, જ્ઞાતિવાદ વગેરેનું વલણ જોવા મળ્યું.
- ઉત્તરદાતાઓના મિત્રો નોકરી મેળવવામાં સફળ થયા તેના કારણો તપાસતા જણાવા મળ્યું કે ૬૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ નોકરી મેળવવામાં લાંચરૂઝત આપે છે. ૧૫૮૬ લાગવગને કારણે અને ૧૨૮૬ પૂરતી ક્ષમતા તથા ૫૮૬ ઉત્તરદાતાઓ જ્ઞાતિવાદી જ્યારે અલ્પ પ્રમાણમાં ૦૩૮૬ ઉત્તરદાતાઓ નોકરી મેળવવા માટે સગાવાદને લીધે સફળ થયા હતા. એમ ઉત્તરદાતાઓનું માનવું છે.
- અભ્યાસ હેઠળના ઉત્તરદાતાઓ કુરસદનો સમય કેવી રીતે પરસારકરતા હોય છે તે તપાસતા ૮૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ સ્માર્ટફોન પર પોતાનો સમય પસાર કરે છે, જ્યારે ૧૦ ટકા ઉત્તરદાતાઓ બહાર મિત્રો સાથે ફરવા જઈને અને ૧૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ વાતો કરીને તેમજ વાંચનકરીને સમય પસાર કરતાં જણાયા હતા. આમ આપણે કહી શકીએ કે સ્માર્ટફોન યુવાનોમટે સમય પસાર કરવાનું અગત્યનું માધ્યમ બની ગયું છે.
- સંશોધન હેઠળના ૯૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓને નોકરી ન મળવાને કારણે માનસિક તણાવ અનુભવાય છે. જ્યારે ૧૦ ટકા ઉત્તરદાતાઓ માનસિક તણાવ અનુભવતા નથી. આમ બેરોજગારીને કારણે સતત ચિંતા અને મૂંઝવણ અનુભવતા યુવાનો જોવા મળ્યા.
- ૭૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓનું માનવું છે કે તેમને હજુ સુધી નોકરી ન મળવાના કારણે કુટુંબનું તેમના પ્રત્યેનું વલણ બદલાયું છે. જ્યારે ૩૦ ટકા ઉત્તરદાતાઓનું માનવું છે, કે કુટુંબનું તેમના પ્રત્યેનું વલણ બદલાયું નથી. આમ, કુટુંબમાં તેમના પ્રત્યેનું વલણ બદલાયું તે માટેનું કારણતે કુટુંબમાં બોજારૂપ લાગે છે, તેમજ કુટુંબના સભ્યો તેની ટીકા કરે છે, તેમ જ નાણા આપતા અચકાય છે તેવું જણાયું હતું.
- ૮૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓનું માનવું છે, કે નોકરી ન હોવાને કારણે મોજશોખ માટે પૈસાની ખેંચ ઊભી થાય છે,

કારણકે તેઓ પોતે પૈસા કમાતા નથી. તેમજ કુટુંબ ઉપર આધાર રાખે છે. તેમ જ મોજશોખ પર કાબૂ પણરાખી શકતા નથી.

- ૮૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ લગ્નમાટે જીવનસાથીની પસંદગી ઉપર અસર પડશે તેમ જણાવ્યું. જ્યારે ૨૦૮૬ ઉત્તરદાતાઓ જીવનસાથીની પસંદગી ઉપર નોકરી ન મળવાની અસર નહીં પડે એમ જણાવ્યું. આમ આપણે ચોક્કસપણે કહી શકીએકે જીવનસાથી પસંદગીના ધોરણો બદલાયાં છે તેમ જ માતા-પિતાની પસંદગી નહીં પરંતુ સ્માર્ટ અને એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિની પસંદગીનું વલણ વિકસ્યું છે.

❖ સૂચનો:

- શિક્ષિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે સરકારે લાંબાગાળાનું પરિણામ લક્ષી આયોજન કરવું જોઈએ.
- સ્વરોજગારી માટે યુવકોને માર્ગદર્શન, લોન, સબસીડી, તાલીમ ઝડપથી અને સરળ રીતે ઉપલબ્ધ બને તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
- કુટુંબ અને સમાજનો બેરોજગારો સાથેનો વ્યવહાર સન્માનજનક અને મદદની ભાવના વાળો હોવો જોઈએ.
- વસ્તી વધારાને અસરકારકરીતે નિયંત્રણમાં લેવી જોઈએ.
- ગૃહ ઉદ્યોગના વિકાસ માટે વધુ પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.
- નિવૃત્ત વયમાં ઘટાડો કરવામાં આવે તો રોજગારીની તકોમાં વધારો થાય.
- બેરોજગારીનું જો કોઈ સમાધાન હોય તો તેઉદ્યોગમાં વધુમાં વધુ શિક્ષિતોને રોજગારી મળે તેવા ક્ષેત્રોનો

વિકાસ કરવો અને તેમાટે જરૂરી તાલીમ અને નાણાકીય સહાય જે તે સંસ્થાને પ્રદાન કરવી જોઈએ.

- રોજગારના ક્ષેત્રોના નવા સ્ત્રોત ઉભા કરવા જોઈએ. જેવા કે ટેકનીકલ, સીવણ કામ, સુથારીકામ વગેરે.
- રોજગાર અને માર્ગદર્શન સેવા કેન્દ્રોની વૃદ્ધિ અને વ્યાપમાં વધારો કરવો જોઈએ. શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં જ કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યુ યોજવા જોઈએ અને તેમાં કેન્દ્રીય ભરતી પ્રક્રિયા અમલી બનાવવી જોઈએ.

❖ સંદર્ભ સૂચિ:

- ચંદ્રિકારાવલ: “વસ્તી એક સામાજિક સમસ્યા”, પાશ્વપબ્લિકેશન, અમદાવાદ
- ચંદ્રિકા રાવલ અને ફાલ્ગુની બી. વહાણવાલ: “શિક્ષિત બેકારી” એક સામાજિક સમસ્યા, પાશ્વપબ્લિકેશન અમદાવાદ - ૨૦૧૦
- હર્ષિદાએચ. દવે: સામાજિક સમસ્યાઓ, યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ - ૨૦૦૦
- એન.પી. શુક્લ અને જી. જી. પટેલ: “સામાજિક સમસ્યાઓ” એજ્યુકેશનલ પબ્લિશર્સ.
- અનિલ વી. ઉપાધ્યાય: ગ્રામીણ વિસ્તારના શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનોની સ્થિતિ અને સમસ્યા: એક સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ, (એમ.ફિલ, થીસીસ) સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભવિદ્યાનગર માર્ચ-૧૯૯૧
- આકાશ એ. પટેલ: ગ્રામીણ શિક્ષિત બેરોજગારો: એક સમાજશાસ્ત્રીય અધ્યયન ખેડા જિલ્લાના સંદર્ભમાં (એમ.ફિલ, થીસીસ) સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભવિદ્યાનગર-૨૦૧૬.

આકાશકુમાર અશોકભાઈ પટેલ

સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી

(M.Phil, Ph.D*, GSET)